

DINAMIKA KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT

Isabella Rosalini

Email : 2010128320008@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Secara umum, pertemuan orang mengalami perubahan karena perkembangan atau siklus perubahan contoh di dalam pertemuan, karena pergumulan antar bagian dalam pertemuan. Ada kumpulan individu dalam pertemuan yang perlu mempertahankan kekuasaan sehingga merugikan pertemuan yang berbeda. Adanya kepentingan yang tidak disesuaikan, menimbulkan pengkhianatan dan kontras dalam pendekatan untuk memenuhi tujuan pertemuan. Keseluruhan dari ini akan membawa perpecahan di dalam pertemuan, menyebabkan perubahan. Unsur sosial juga bisa disebut sebagai penyesuaian masyarakat umum karena fenomena yang terjadi atau pengetahuan tentang daerah setempat itu. Dengan hadirnya unsur-unsur sosial lokal maka pasti akan terjadi perubahan atau akan berdampak pada aktivitas masyarakat daerah setempat, baik perubahan besar maupun kecil atau hanya sebentar. Hubungan sosial terjadi karena adanya aktivitas sosial yang dilakukan oleh pelakunya dan kemudian terjadi kontak persahabatan, khususnya penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan.

PENDAHULUAN

Kebudayaan Indonesia sangat beragam dan multikultural baik dari segi kebudayaan maupun dalam kerangka keyakinan. Ini dibuktikan dengan karunia keragaman budaya, ras, kebangsaan, bahasa dan agama. Perbedaan yang ada di mata masyarakat Indonesia tersebar di seluruh pulau yang diklaim oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tatanan sosial yang heterogen akan menghadapi berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari yang biasa, misalnya berbicara, cara berpakaian, teknik-teknik pemujaan satu agama dengan yang lain.

Kualitas sosial di Indonesia sangat bergantung pada Pancasila, sehingga untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh individu Indonesia perlu dilakukan pertimbangan untuk mencapai kesepakatan. Demikian pula, persoalan sistem voting yang didorong oleh kelihaihan berpikir / penggambaran tidak akan diakui apakah Indonesia tidak menjunjung tinggi kerukunan dan ada keterpaduan antara pertemuan yang satu dengan yang lainnya. Solidaritas Indonesia juga tidak akan diakui apakah individu-individu di Indonesia bukanlah manusia yang manusiawi, dan juga manusia yang beradabudaya bergantung pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk memahami suatu kegiatan masyarakat yang bertumpu pada Pancasila sebagai mata air yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia, hendaknya kita memahami ketetapan pokok Pancasila, tepatnya Ketuhanan Yang Maha Esa. (Iwan Gayo, H. M. 2007: 654).

Biasanya, pertemuan orang mengalami perubahan karena penataan atau perubahan interaksi contoh di dalam pertemuan, karena perselisihan antar bagian pertemuan. Ada kumpulan individu dalam pertemuan yang perlu mempertahankan kekuasaan sehingga merugikan pertemuan yang berbeda. Adanya kepentingan yang tidak disesuaikan, menimbulkan bentuk yang buruk dan kontras dalam pendekatan untuk memenuhi tujuan pertemuan. Keseluruhan ini akan membawa perpecahan di dalam pertemuan, menyebabkan perubahan. (Soerjono Soekanto, 2006: 147)

PEMBAHASAN

Pengertian Dinamika Kelompok Sosial

Unsur sosial menyiratkan bahwa manusia dan masyarakat terus menerus menciptakan dan menghadapi perubahan. Perubahan akan selalu ada di setiap pertemuan orang. Ada individu yang mengalami perubahan secara bertahap, atau mengalami perubahan dengan cepat (Soerjono Soekanto, 2006: 146).

Unsur sosial menyiratkan bahwa manusia dan masyarakat terus menerus menciptakan dan menghadapi perubahan. Perubahan akan selalu ada di setiap pertemuan orang. Ada individu yang mengalami perubahan secara bertahap, atau mengalami perubahan dengan cepat (Soerjono Soekanto, 2006: 146).

Sebab-sebab Terjadinya Dinamika Kelompok Sosial

1) Berubahnya struktur kelompok sosial

Mengubah desain pertemuan orang karena alasan luar harus digambarkan, untuk lebih spesifik dalam hal perubahan yang ditimbulkan oleh keadaan yang berkembang. Keadaan saat ini dapat mengubah desain pertemuan orang. Misalnya, bahaya dari luar akan mendorong perubahan dalam konstruksi pertemuan orang.

2) Pergantian anggota kelompok

Mengubah desain pertemuan orang karena alasan luar harus digambarkan, untuk lebih spesifik dalam hal perubahan yang ditimbulkan oleh keadaan yang berkembang. Keadaan saat ini dapat mengubah desain pertemuan orang. Misalnya, bahaya dari luar akan mendorong perubahan dalam konstruksi pertemuan orang.

3) Perubahan situasi sosial dan ekonomi

Dalam keadaan tertekan suatu masyarakat akan bersatu dalam menghadapinya, walaupun anggota-anggota masyarakat tersebut mempunyai pandangan atau agama yang berbeda satu sama lain. (Soerjono Soekanto, 2006 : 147).

Unsur sosial juga bisa disebut sebagai penyesuaian masyarakat umum karena fenomena yang terjadi atau pengetahuan tentang daerah setempat itu. Dengan hadirnya unsur-unsur sosial di mata masyarakat, jelas akan terjadi perubahan atau akan berdampak pada aktivitas masyarakat daerah setempat, baik perubahan besar maupun kecil atau hanya sebentar.

Interaksi Sosial

Hubungan sosial adalah hubungan persahabatan yang kuat mengenai hubungan antara orang-orang dan pertemuan individu. Kolaborasi sosial juga bisa dianggap sebagai jenis hubungan yang terjalin antara orang-orang dengan orang-orang, orang-orang dan pertemuan, atau pertemuan dengan tandan dalam kehidupan daerah setempat. Dimana interaksi juga merupakan sebuah proses sosial yang secara sengaja dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup (Elli Setiadi, 2001 : 92).

Kolaborasi sosial terjadi karena adanya aktivitas sosial yang dilakukan oleh pelakunya dan kemudian terjadi kontak persahabatan, khususnya penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Rencana permainan hubungan sosial antar individu terjadi karena kewajiban mereka terhadap praktik normal yang menghasilkan kemampuan untuk menaklukkan perbedaan penilaian dan kepentingan di antara mereka. Suatu hal yang memungkinkan mereka untuk membingkai kesesuaian satu sama lain dalam kepercayaan sosial.

Interaksi sosial terjadi apabila dalam masyarakat terjadi kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial berasal dari bahasa latin con atau cum (yang artinya bersama-sama) dan tango (yang artinya menyentuh). Jadi arti secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. (Soerjono Soekanto, 2006 : 59).

Perubahan Sosial

perubahan sosial adalah segala bentuk perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 2006: 261).

Seperti yang diindikasikan oleh Gillin dan Gillin dalam Soerjono Soekanto, perubahan sosial adalah jenis ragam gaya hidup yang diakui, terlepas dari apakah karena perubahan kondisi topografi, budaya, tatanan penduduk, filosofi atau karena penyebaran atau pengungkapan baru di arena publik (Soerjono Soekanto, 2006: 263).

Simpulan

Unsur-unsur perkumpulan orang juga bisa diartikan, yaitu perkumpulan yang tepat minimal dua orang yang memiliki hubungan mental yang jelas antara individu satu dengan yang lain. Pada akhirnya, individu-individu dari pertemuan tersebut memiliki hubungan mental yang terjadi dalam keadaan yang mampu bersama.

Referensi

Adi Ekopriyono. 2005, *The Spirit of Pluralism, Menggali Nilai-nilai Kehidupan, Mencapai Kearifan*, Jakarta: Elex Media Komputindo

Agitha Cakraprarnesta Nasarani. 2011. *Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purworejo Sebagai Salah Satu Wadah Pencegahan Konflik Antar Umat Beragama*. Skripsi. S1. Universitas Negeri Yogyakarta.

Hadriani, N. L. G. (2020). TRANSFORMASI HUKUM HINDU DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI TENGAH DINAMIKA KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA. *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya*, 2(2), 23-31.

Tejokusumo, B. (2014). *Dinamika masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial*. *Geo Edukasi*, 3(1).

Senoaji, G. 2010. *Dinamika sosial dan budaya masyarakat baduy dalam mengelola hutan dan lingkungan*. *Bumi Lestari*, 10(2), 302–310.